

SUD QARORINING QONUNY, ASOSLI VA ADOLATLI BO'LIHIDA TAFTISH INSTANSIYASINING O'RNI

Nazarov Zafar Safarboyevich

"NAZAROV ZAFAR SAFARBOYEVICH"

advokatlik byurosi advokati,

TDYU mustaqil izlanuvchisi

+998998411060

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18677444>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-yanvar 2026 yil
Ma'qullandi: 12-fevral 2026 yil
Nashr qilindi: 18-fevral 2026 yil

KEY WORDS

ishni qayta ko'rish, protsessual kafolatlar, sud xatolari, yuqori instansiya, hukmga qo'yilgan talab, sud funksiyalari.

ABSTRACT

Ushbu maqola jinoyat ishlarini sudlarda ko'rish amaliyotida taftish instansiyasining o'rni va ahamiyatini tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda sud qarorining (hukm, ajrim, qaror) nafaqat qonuniy, balki asosli (faktlarga mos) va adolatli (jazo mutanosibli) bo'lishini ta'minlashdagi taftish tartibining funksiyasi chuqur o'rganiladi.

Taftish instansiyasining sud xatolarini tuzatish, protsessual qonunbuzarliklarni bartaraf etish va isbotlashning to'g'riligini nazorat qilishdagi vakolatlari va amaliy mexanizmlari ko'rsatib beriladi. Shuningdek, uning yuqori sud nazorati tizimidagi o'rni, bugungi kundagi dolzarb muammolari va samaradorligini oshirish yo'llari ilmiy-amaliy jihatdan asoslanadi. Maqola sud-huquq islohotlari doirasida taftish tartibining jinoyat protsessual kafolatlarini mustahkamlashdagi prinsipial ahamiyatini yoritadi.

KIRISH.

Sud-huquq islohotlari davrida inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari himoyasini ta'minlash, adolatli sudlovga erishish ustuvor vazifalardandir. Sud qarorlarining sifatini kafolatlashda nazorat qiluvchi instansiyalarning ahamiyati beqiyos. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi – jinoyat ishlarini ko'rishda taftish instansiyasining sud qarorlari (hukm, ajrim, qaror) qonuniy, asosli va adolatli bo'lishini ta'minlashdagi nazorat funksiyasini ilmiy-amaliy jihatdan o'rganish va uning samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar berishdan iborat. Tadqiqot metodologiyasi jinoyat protsessual qonunchiligi normalari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumi qarorlari va sud amaliyoti tahliliga asoslanadi.

MATERIAL VA METODLAR.

Ushbu ilmiy maqolani tayyorlashda tarixiy, tizimli-tuzilmaviy, mantiqiy, induksiya, kompleks tadqiq etish va statistik ma'lumotlarni o'rganish kabi usullardan foydalanilgan.

NATIJALAR.

Taftish instansiyasi protsessual qonun buzilishlari (masalan, ayblanuvchining himoya huquqi buzilishi, isbotlash qoidalariga zid ravishda dalil to'planishi) va moddiy qonun buzilishlari (jinoyat kodeksi moddasining noto'g'ri kvalifikatsiya qilinishi) mavjudligini tekshiradi.

Uning qarorlari nafaqat quyi instansiya xatolarini tuzatadi, balki sud amaliyotida yagona qonun talqinini ta'minlaydi. Taftish instansiyasi ish hujjatlari, dalillar majmuini o'rganib chiqib, sudning xulosalari ishning haqiqiy holatlariga mos kelishini nazorat qiladi. Dalillarning ishonchliligi, maqbulligi va yetarililigiga oid masalalarni ko'rib chiqadi, agar ular noto'g'ri baholangan bo'lsa, hukmni o'zgartirish yoki bekor qilishga haqli.

Taftish instansiyasi – sud ishi yuritishda qonuniylikni ta'minlashning yuqori darajadagi kafolati sifatida qaraladi. Uning apellyatsiya va kassatsiya tartibidan farqli o'laroq, qonuniy kuchga kirgan sud hujjatlarini qayta ko'rishda yuqori toifadagi sudylar elitasi tomonidan ko'rilishi bilan belgilanadi. Biroq vakolatlarga to'xtalsak, yuqori instansiya sudlarining vakolatlari deyarli bir xil ko'rinishga ega.

MUHOKAMA.

Sud-tergov amaliyotini o'rganishimiz davomida taftish instansiyasi ish hujjatlari, dalillar majmuini o'rganib chiqib, sudning xulosalari ishning haqiqiy holatlariga mos kelishini o'rganadi. Taftishning muhim funksiyasi – tayinlangan jazo adolatli (masalan, o'ta yengil yoki o'ta og'ir) emasligini aniqlash[1]. Agar jazo qonunda belgilangan chegarada bo'lsa ham, jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasi va aybdorning shaxsiyatiga mutanosib bo'lmasa, uni yengillashtirish yoki og'irlashtirish masalasini hal qilishi mumkin. Bu, insonparvarlik va adolat tamoyillarini ta'minlashda taftishning nazorat qiluvchi kuch ekanligini ko'rsatadi. Aslida nazorat funksiyasi bo'lmasada, biroq taftishgacha bo'lgan instansiyalarning qarorlarini bekor qilishi yoki o'zgartirishi mumkinligidan kelib chiqib shunday mazmuni anglash mumkin[2]. Taftish instansiyasi, qonuniy kuchga kirgan sud qarorlarini (hukm, ajrim, qaror) qayta ko'rib chiqishga mo'ljallangan. Bu, avvalgi apellyatsiya yoki kassatsiya instansiyalarida e'tibordan chetda qolgan, ammo sud qarorining qonuniyligiga putur yetkazgan jiddiy xatolarni tuzatish uchun deyarli oxirgi imkoniyat hisoblanadi.

Taftishning asosiy vazifasi – sud qarorining quyidagi uchta asosiy talabga javob berishini tekshirishdir:

qonuniylik – protsessual va moddiy qonunlar to'g'ri qo'llanilganmi?

asoslilik – sudning xulosalari ish materiallari va dalillarga to'liq mos keladimi?

adolatlilik – berilgan jazo jinoyatning og'irligi va aybdorning shaxsiyatiga mutanosibmi? (Jazo haddan tashqari og'ir yoki yengil emasmi?)

Taftish tartibida qabul qilingan qarorlar, ayniqsa yuqori sud instansiyalari tomonidan, quyi sudlar uchun amaliyotni birlashtiruvchi muhim ahamiyatga ega[3]. Ular qonun normalarining turli hududlarda bir xilda qo'llanilishini ta'minlaydi. Sud qarorining qonuniy, asosli va adolatli bo'lishida taftish instansiyasining o'rni hal qiluvchi ahamiyatga ega. U nafaqat qonun buzilishlarini tuzatuvchi, balki inson huquqlari himoyasini oliy darajada kafolatlovchi zaruriy mexanizmdir. Taftish tartibining samaradorligi sud tizimining shaffofligi va adolatli ekanligiga bo'lgan jamiyat ishonchini mustahkamlaydi[4]. Taftish amaliyotini doimiy tahlil qilish va takomillashtirish orqali O'zbekistonda adolatli sudlov sifatini yanada oshirishga erishish mumkin.

Taftish instansiyasining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

quyi instansiya sudi tomonidan yo'l qo'yilgan xatolarni aniqlash;

jinoyat ishida qonun buzilishi holatlarini bartaraf etish;
shaxsning huquqlari va erkinliklarini to'liq himoya qilish.

Shu nuqtai nazardan, faqat protsessual jihatlarni emas, jinoyat ishining mazmunan ko'rib chiqilishi taftish instansiyasi tomonidan adolatning qaror topishi uchun muhim hisoblanadi[5].

Ko'plab hollarda quyi sudlar tomonidan chiqarilgan hukmlar noto'g'ri baholash, dalillarni yetarlicha tahlil qilmaslik, yoki huquqiy noto'g'ri malakalash kabi sabablarga ko'ra adolatsiz bo'lishi mumkin.

Mazmunan ko'rish — bu faqat protsessual xatolarni emas, balki ish bo'yicha yig'ilgan dalillar, guvohlarning ko'rsatmalari, ekspert xulosalari va boshqa faktlarni chuqur tahlil qilish orqali ishning mohiyatiga kirib borishni anglatadi[6].

Mazmunan ko'rib chiqish quyidagi hollarda ayniqsa muhim:

shaxsga nisbatan nohaq ayblov e'lon qilingan bo'lsa;
jinoyat sodir etilgan voqelik ishning haqiqiy holatlariga to'g'ri kelamsa;
jazoni tayinlashda adolatsizlikka yo'l qo'yilgan bo'lsa.

Bu esa taftish instansiyasining faqat formal nazorat emas, balki substansial (mazmuniy) adolatni ta'minlash vositasi sifatida faoliyat yuritishini talab etadi.

Huquqiy ahamiyati shundaki, bu yondashuv fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini himoya qilishda muhim kafolat bo'lib xizmat qiladi. Jinoyat-protsessual qonunchilikda belgilangan tamoyillar – aybsizlik prezumpsiyasi, adolatli sudlov, sud qarorlarining qonuniyligi – mazmunan ko'rish orqali amalda ro'yobga chiqadi[7].

Amaliy ahamiyati esa shundan iboratki, yuqori sud instansiyalari quyi sudlarning xatolarini bartaraf etish orqali jamiyatda sud tizimiga bo'lgan ishonchni oshiradi, sud-huquq amaliyotining barqarorligini ta'minlaydi, adolatli jazoni tayinlashga xizmat qiladi[8].

Taftish instansiyasining jinoyat ishlarini mazmunan ko'rib chiqishi zamonaviy huquqiy davlatda sudlov adolatining ajralmas qismi hisoblanadi. Bu yondashuv faqatgina protsessual me'yorlarga amal qilish bilan cheklanmasdan, ishning mohiyatiga kirib borish, dalillarni tahlil qilish va shaxs taqdirini adolatli hal qilish imkonini beradi.

Shunday ekan, taftish instansiyasining faoliyatida substansial adolat tamoyilini asosiy mezon sifatida belgilash huquqiy islohotlarning mantiqiy davomidir. Bu esa O'zbekistonda inson huquqlarini ta'minlash va sud-huquq tizimini yanada mukammallashtirishga xizmat qiladi. Agar taftish instansiyasi faqat protsessual jihatlarga e'tibor qaratib, ishning mohiyatini o'rganmasa, noto'g'ri hukmlar o'z kuchida qolishi, yoki faqat tashqi jihatdan ko'rib chiqilib, muhim dalillar e'tibordan chetda qolishi mumkin. Bu esa sud qarorlariga bo'lgan ishonchni susaytiradi, sud-huquq tizimi ustuvorligi haqida shakllangan ijobiy tasavvurlarni zaiflashtiradi. Shuning uchun taftish instansiyasining mazmunan qaror chiqarishi — bu faqat texnik masala emas, balki jamiyatda sud hokimiyatining obro'sini belgilovchi omildir.

Jinoyat ishi bo'yicha quyi sudlar qaror chiqarganidan keyin, sudlov ishi tugagandek tuyuladi. Ammo bu qaror ustidan shikoyat kiritilgan taqdirda, taftish instansiyasi ishni qayta ko'rish — fuqarolarga ikkinchi imkoniyat beradi. Ayniqsa, shaxsga nisbatan noto'g'ri

ayblovlar, yetarlicha isbotlanmagan jinoyatlar yoki noto'g'ri malakalash bo'lsa, bu holat faqat protsessual jihatlarni emas, ishning mazmunini chuqur o'rganish orqali aniqlanishi mumkin.

Yevropa inson huquqlari sudi qarorlarida bir necha bor ta'kidlanganidek, sud qarori faqat "qonuniy asosda" emas, balki "asosli va adolatli" bo'lishi kerak[9]. Bu esa taftish instansiyasining ishni substansial (mazmuniy) tarzda baholashini talab qiladi. Masalan, "Delcourt v. Belgium" (1970) ishida "Justice must not only be done; it must also be seen to be done" — ya'ni, adolat faqat qaror orqali emas, balki qaror chiqarishning mohiyatiga kirib borish orqali namoyon bo'lishi kerak deyilgan. Bu mezonlarni inobatga olgan holda, O'zbekiston sud tizimi ham taftish instansiyasida ishni mazmunan ko'rish tamoyilini chuqurlashtirishi kerak.

Taftish instansiyasi ishni mazmunan o'rganish orqali quyi sudlar uchun amaliyotda yo'l-yo'riq beradi, ya'ni sudlov amaliyotida yagona yondashuvni shakllantiradi.

Bu esa:

kelgusidagi ishlar bo'yicha qaror chiqarishda barqarorlikni ta'minlaydi;

turli sudlar o'rtasida qaror farqlari yuzaga kelishini kamaytiradi;

fuqarolarning sud tizimiga bo'lgan ishonchini oshiradi.

Biroq, amaldagi Jinoyat-protsessual kodeksda taftish instansiyasi tomonidan ishni "mazmunan ko'rib chiqish" degan tushuncha aniq va keng izohlanmagan, mazmunan ko'rish chegaralari va mezonlari belgilanmagan.

XULOSA.

Taftish instansiyasining ishni faqat protsessual emas, mazmunan ham ko'rish shartligini qonun bilan mustahkamlash zarur. "Mazmunan ko'rib chiqish" tushunchasiga aniq ta'rif berilishi lozim. Oliy sud tomonidan ishni mazmunan ko'rib chiqishda yagona yondashuvni belgilovchi metodik qo'llanmalar ishlab chiqilishi kerak. Amalda esa aynan bu kabi metodoliya mavjud emas. Taftish instansiyasi qarorlari ochiq elektron bazalarda joylashtirilishi lozim, amalda esa (public.sud.uz)da deyarli toppish imkonsiz. Jinoyat ishlari bo'yicha chiqargan hukmlarning statistik va sifat tahlili yuritilsin (masalan, qancha ish bekor qilingan, qayta ko'rib chiqilgan, jazosi o'zgartirilgan va h.k.). Advokatlarga taftish instansiyasida yangi dalillarni kiritish va ishni mazmunan qayta tahlil qilish huquqini kengroq berish lozim[10]. Prokurorlarning har bir ishda faol ishtirokini majburiy qilish va ular ham ishning adolatliligi nuqtai nazaridan baho berishi kabi amaliyotni yanada samaradorligini oshirish lozim. Yevropa inson huquqlari sudi, AQSh va Germaniya kabi davlatlar sud tizimlarida taftish (apelatsiya/kassatsiya) instansiyalarining qanday ishlashini o'rganish va o'zimizga mos variantlarni implementatsiya qilish. JPKga qo'shimcha modda kiritib, "Taftish instansiyasida ishni mazmunan ko'rib chiqish tartibi" alohida tartibda belgilanishi kerak. Taftish instansiyalari tomonidan ishlarni mazmunan qayta ko'rish ko'rsatkichlari bo'yicha tizimli monitoring yo'q.

Sud qarorining qonuniy, asosli va adolatli bo'lishi – huquqiy davlat va adolat poydevoridir. Taftish instansiyasi bu uch tamoyilning (qonuniy, asosli va adolatli) eng yuqori darajada himoya qilinishini ta'minlovchi asosiy mexanizm bo'lib xizmat qiladi. Uning samarali faoliyati sud tizimiga bo'lgan jamiyat ishonchini mustahkamlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Taftish tartibini takomillashtirish orqali adolatni qaror toptirish sifatini yanada oshirishga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Raximova M. M. JINOYAT SUDLARINING YUQORI INSTANTSİYASIDA ADVOKAT ISHTIROKI O'RNI VA AHAMIYATI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. 5. – C. 714-721.
2. Voxobjonovich M. Z. SUDLAR TOMONIDAN JINOYAT ISHLARINI BIRINCHI INSTANSIYA BOSQICHIDA MUHOKAMA ETISH JARAYONIDA PROTSESSUAL NORMALARGA RIOYA QILINISHI //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – T. 4. – №. 3-1. – C. 144-147.
3. Алишаев С. Вопросы совершенствования порядка подготовки уголовного дела к судебному разбирательству //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 7/S. – С. 101-106.
4. Xolov U. QONUNIY KUCHGA KIRGAN SUD HUIJATLARINI YANGI OCHILGAN HOLATLAR BO'YICHA QAYTA KO'RISHNING AYRIM MASALALARI //Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2025. – Т. 5. – №. 3. – С. 395-399.
5. Irisdavlatovich A. R. SUDLARDA ISHLARNI KO 'RIB CHIQISHDA PROKUROR VAKOLATLARINI BELGILOVCHI UMUMIY QOIDALA //PROSPECTS AND MAIN TRENDS IN MODERN SCIENCE. – 2024. – Т. 2. – №. 15. – С. 69-72.
6. Farhod, F. (2025). KONSTITUTSIYA-INSON HUQUQLARI KAFOLATI. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 4(44), 392-395.
7. Ilyos o'g'li, A. A. (2022). SUDLAR TOMONIDAN DALILLARNI BEVOSITA VA OG 'ZAKI USULDA TEKSHIRISHNING PROTSESSUAL TARTIBI.
8. Ozodovich S. A., Ibragimova M. A. SUD HUKMLARI, AJRIMLARINI QAYTA KO 'RIB CHIQISHNING AHAMIYATI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 616-618.
9. Komolov, Dilshod. "O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYAVIY SUDININING TASHKIL ETILISHI TARIXIGA BIR NAZAR." TAMADDUN NURI JURNALI 1.64 (2025): 43-46.
10. Bermaxanova A. K. JINOYAT ISHINI KO 'RIB CHIQISHDA KASSATSIYA INSTANSIYASI SUDINING VAKOLATLARI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 1059-1065.